

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

PHILIPPINE E-JOURNALS

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Irish Mae, C. Mañibo
Juliet L. Boongaling
Jhon Vincent G. Vistal

Student

Mindoro State University-Main Campus
Victoria, Oriental Mindoro, Region IV-B, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20381599

Kapangyarihan o Karapatan

Kapangyarihan na syang pinag-ugatan,
o Karapatan na ating kapangyarihan?

Sa mundong ating ginagalawan,
Tila isang madilim na daan;
Hindi mawari kung saan ang patutunguhan.
Karapatan ang sigaw ng bayan,
Hustisya ang daing ng mamamayan.

Ngunit sa ating pamahalaan,
Tila isang malaking kahibangan;
Sarili at yaman ang kanilang nais pahalagahan.
Kapangyarihan na nag dulot sa kasamaan
Ay mauuwi lang sa isang karahasan.

Isang bansang pinag isa,
Hangarin ay maging magkasama,
Ngunit sadyang magkaiba
Kanya kaniyang paniniwala.
Pero san nga ba ito mapupunta?

Mga posisyon na tila isang laruan,
Na hangad ng bayan ay paglingkuran.
"Bagong Pilipinas" ang nais hagkan,
Ngunit tila bagong mga pinuno ang dapat pag laanan.
Masasabing may mga pinag aralan

Pero tila wari ay isang basong walang laman.
Bagong posisyon, bagong plataporma ang kinakailangan,
Pero sigaw ng mamamayan: "Nasaan?"